

ДАНИ ПРО АВТОРІВ:

Захарін Сергій Володимирович, професор
Тяньцзинський університет іноземних мов,
КНР, м.Тяньцзинь, МакЧанг Роуд, 117,
e-mail: ndier@mail.ua

Лі Інін, директор Інституту, професор
Тяньцзинський університет іноземних мов,
КНР, м.Тяньцзинь, МакЧанг Роуд, 117,
e-mail: zzz555@list.ru

Смірнов Євгеній Валерійович, доцент
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
Україна, м.Київ, пр.Перемоги, 54/1,
e-mail: sried@mail.ua

ДАнные ОБ АВТОРАХ:

Захарин Сергей Владимирович, профессор
Тяньцзинський університет іноземних мов,
КНР, г.Тяньцзинь, МакЧанг Роуд, 117,
e-mail: ndier@mail.ua

Ли Инин, директор Інституту, профессор
Тяньцзинський університет іноземних мов,
КНР, г.Тяньцзинь, МакЧанг Роуд, 117,
e-mail: zzz555@list.ru

Смирнов Евгений Валерьевич, доцент
Киевский національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
Україна, г.Київ, пр.Победы, 54/1,
e-mail: sried@mail.ua

INFORMATION ABOUT AUTHORS:

Zakharin Sergii, Professor
Tianjin Foreign Study University
China, Tianjin, MacChang road, 117,
e-mail: ndier@mail.ua

Li Yining, Director of the Institute, Professor
Tianjin Foreign Study University
China, Tianjin, MacChang road, 117,
e-mail: zzz555@list.ru

Smirnov Yevgeniy, associate Professor
Vadym Getman Kyiv national economic University,
Ukraine, Kiev, Pobedy, 54/1,
e-mail: sried@mail.ua

Рецензент: Лацак Віктор Васильович, декан факультету, доктор економічних наук, доцент,
Буковинський університет (м.Чернівці, Україна)

УДК 330.112

**АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ В ЦІЛЮВИХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОНАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ**

**Карпенко О.М.,
Карпенко В.М.**

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції,
конкурентні переваги, ефективність конкуренції, сила ринкової влади, бренд.

**АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ В ЦЕЛЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗОНАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Карпенко Е.М.,
Карпенко В.М.**

*Предметом исследования является уровень конкуренции в целевых стратегических зонах
хозяйствования молокоперерабатывающих предприятий.*

Целью исследования является исследование уровня конкурентоспособности предприятий молочной отрасли.

Методами исследования, использованными в работе являются сравнение, группировка, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, системный подход.

Результаты работы. Разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятий молочной промышленности, которые заключаются в совершенствовании управления конкурентоспособностью изучаемых предприятий, развитии их базовых конкурентных преимуществ и формировании необходимой для этого ресурсной базы, дифференциации применяемых способов ведения конкуренции на рынке готовой продукции. Учитывая сложившуюся ситуацию на региональном рынке молочных продуктов, молочным предприятиям рекомендуется использование рыночной стратегии на основе повышения конкурентоспособности продукции и рыночной власти, а также применение таких способов конкуренции, как снижение цен и эластичности потребительского спроса на продукцию, повышение её качества (в том числе за счёт дифференциации и сертификации), получение и использование рыночной власти (прежде всего за счёт развития брендов).

Областью применения результатов исследования является процесс управления конкурентоспособностью как на уровне предприятий, так и на отраслевом уровне.

Выводы. Большинство отечественных перерабатывающих предприятий пока не достигло требуемой эффективности ведения ими конкуренции на рынке. Это не в последнюю очередь связано с недостаточной изученностью теоретических и методологических аспектов механизма управления конкурентоспособностью предприятия. Содержание данного механизма охватывают целый ряд вопросов, касающихся принципов, целей и функций управления, методик оценки конкурентоспособности предприятий, определения внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на позицию предприятий в конкуренции, методов оценки показателей, отражающих воздействие указанных факторов на формирование конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, установления формы связи отмеченных показателей с уровнем конкурентоспособности предприятий, определения направлений её повышения на основе установленных взаимосвязей, разработки управленческого инструментария, используемого для решения всего комплекса указанных задач.

Ключевые слова. Конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность продукции, конкурентные преимущества, эффективность конкуренции, сила рыночной власти, бренд.

ANALYSIS OF COMPETITION IN THE TARGET STRATEGIC ZONES OF THE ECONOMY OF MILK PROCESSING ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Karpenka E.M.,
Karpenka V.M.

Research subject is the level of competition in the target strategic zones of the milk processing enterprises.

Research aim is to study the competitiveness level of dairy enterprises.

Research methods used are comparison, grouping, correlation and regression analysis, cluster analysis, system approach.

Research results. Recommendations are developed to improve the competitiveness of dairy enterprises, which consist in improving the management of competitiveness of the enterprises under study, developing their basic competitive advantages and creating the necessary resource base for this, differentiating the methods used to compete in the market of finished products. Given the current situation in the regional dairy market, dairy enterprises are encouraged to use a market strategy based on increasing competitiveness of products and market power, as well as the use of competitive methods such as reducing prices and elasticity of consumer demand for products, improving its quality (including differentiation and certification), the receipt and use of market power (primarily through the development of brands).

Branch of applying research results is the process of competitiveness management both at the enterprise level and at the sectoral level.

Conclusions. Most of the domestic processing enterprises have not yet reached the required efficiency of their competition in the market. This is not the least due to the insufficient knowledge of the theoretical and methodological aspects of the enterprise competitiveness management mechanism. The content of this mechanism covers a whole range of issues related to the principles, objectives and functions of management, methods for assessing the competitiveness of enterprises, determining the internal and external factors that influence the position of enterprises in competition, methods for assessing indicators that reflect the impact of these factors on the formation of competitiveness and competitive advantages, establishing the form of communication of the above indicators with the level of competitiveness of enterprises, determining the direction of its increase by Peninsula established relationships, the development of management tools used to solve all these complex tasks.

Key words: Competitiveness of the enterprise, competitiveness of products, competitive advantages, efficiency of competition, strength of market power, brand.

Актуальность. Изменения, произошедшие в экономике Республики Беларусь – ослабление непосредственного государственного вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования, развитие рыночного механизма распределения ресурсов, разгосударствление и приватизация, включение страны систему международного разделения труда и снижение торговых барьеров, развитие региональной и

субрегиональной интеграции, принимающей форму институциональных образований, таких как Союзное государство Республики Беларусь и России, Евразийское экономическое сообщество и других, предполагаемое вступление Беларуси и её основных торговых партнёров в ВТО и др. – привели к обострению конкурентного соперничества, как на внешнем, так и на внутреннем аграрных рынках.

В то же время большинство отечественных перерабатывающих предприятий оказалось не готовым к эффективному ведению конкурентной борьбы, прежде всего, по причине продолжительного функционирования в условиях фактического отсутствия конкурентного противодействия. Это в настоящее время является не только препятствием к достижению указанными предприятиями поставленных целей рыночной деятельности, но и угрожает самому их существованию как самостоятельно хозяйствующих субъектов.

Состояние вопроса. В современных условиях развития экономики и рыночных отношений ключевым механизмом, определяющим эффективность функционирования рынка, является конкуренция. Конкурентоспособность является универсальным показателем, который может применяться во многих сферах жизнедеятельности. Сегодня задача повышения конкурентоспособности отечественных предприятий становится особенно актуальной в связи с тем, что негативные последствия нестабильности внешней среды в значительной степени ослабили их позиции на внутреннем и зарубежном рынках.

Анализ конкуренции в целевых стратегических зонах хозяйствования проведем на примере одного из лидеров молочной отрасли Республики Беларусь – ОАО «Бабушкина крынка». Это предприятие ведет конкурентную борьбу на территории Республики Беларусь и в основном с отечественными производителями, хотя здесь свою деятельность развернули и такие широко известные компании, как Вимм–Биль–Данн, Danone, Ehrmann, Campina и др. [1, 2, 3].

ОАО «Бабушкина крынка» в целях достижения конкурентных преимуществ запланировано и частично реализовано использование:

- 1) новых технологий – изменение технологии может создать новые возможности для разработки товара, новые способы маркетинга, производства или доставки и улучшение сопутствующих услуг;
- 2) новых или изменившихся запросов покупателей – часто конкурентное преимущество возникает или переходит из рук в руки тогда, когда у покупателей появляются совершенно новые запросы или же их взгляды на то, «что такое хорошо и что такое плохо», резко меняются;
- 3) нового сегмента отрасли – тут есть возможность не только выйти на новую группу покупателей, но и найти новый, более эффективный способ выпускать некоторые виды продукции или новые подходы к определенной группе покупателей;
- 4) изменения стоимости или наличия компонентов производства (стоимость компонентов, таких как рабочая сила, сырье, энергия, транспорт, связь, средства информации, оборудование и т.п.).

Кроме указанных выше факторов, целесообразно рассмотреть и другие пути и методы обеспечения конкурентных преимуществ в ОАО «Бабушкина крынка», и прежде всего внутренние, как наиболее подверженные влиянию предприятия:

- постоянно осуществлять отбор персонала, повышать его квалификацию и создавать условия для продвижения, мотивировать качественный и эффективный труд с целью обеспечения конкурентоспособности персонала;
- постоянно анализировать конкурентную среду, количество поставщиков, силу конкуренции между ними, их конкурентоспособность для выбора наилучших;
- следить за параметрами рынка, чтобы не упустить доступ к качественному и дешевому сырью, квалифицированной рабочей силе, недорогим источникам финансирования, не потерять рынки сбыта;
- применять современные методы контроля и стимулирования качества;
- повышать научный уровень управления.

Чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, эффективность, перспективность. Чтобы обеспечить высокий уровень конкурентоспособности, предприятию предложено иметь неоспоримое превосходство по отношению к своим прямым конкурентам, обладать определенными отличительными характеристиками, например, такими как:

- способность осуществлять разработку и освоение производства новых видов продукции в кратчайшие сроки;
- рационально организованная маркетинговая деятельность, гибкая и квалифицированная система сбыта и обслуживания потребителей, развитая и эффективно работающая распределительная сеть.

Оценка конкурентоспособности предприятия. В данной работе при оценке конкурентоспособности предприятия используется метод Круглова:

- индекс конкурентоспособности предприятия:

$$I_{КСП}^{предпр} = I_{КСП}^{ТМ} \cdot I_{КСП}^{ЭИР},$$

где $I_{КСП}^{ЭИР}$ – индекс эффективного использования ресурсов; $I_{КСП}^{ТМ}$ – индекс конкурентоспособности товарной массы;

- индекс конкурентоспособности товарной массы:

$$I_{КСП}^{ТМ} = \sum_{i=1}^n I_{КСП}^i \cdot d_i,$$

где $I_{КСП}^i$ – индекс конкурентоспособности i-ой товарной группы (в идеале i-го товара); d_i – доля данного товара в товарном портфеле предприятия.

Оценку конкурентоспособности по товарной группе «Молоко» проводим на примере типового товара представителя – молоко питьевое стерилизованное. В качестве параметров для сравнения выбраны:

- жирность, число (диапазон ряда жирности в линейке);
- число вариантов упаковки, шт.;
- дизайн упаковки, баллы;
- число вариантов объема, шт.;
- срок годности (максимальный), сут.;
- витаминные добавки, баллы, есть (1), нет (0);
- число уровней пастеризации, шт.;
- наличие в рознице, баллы;
- энергетическая ценность (100 г), ккал;
- содержание белка, г.;
- известность торговой марки в глазах потребителя, баллы;
- уровень активности продвижения продукции, баллы.

Для некоторых оцениваемых параметров использована балльная оценка ввиду отсутствия возможности оценить их в количественном выражении (таблица 1 – 4).

Таблица 1. Диапазон баллов для параметра «Дизайн упаковки»

Критерий	Описание
Цельность образа	<p>а) Образ должен соответствовать принципу KISS (Keep It Short and Simple) – «держись простоты и краткости». Ключевым вопросом является: не слишком ли сложен созданный образ продукта для понимания покупателя?</p> <p>б) Изображения и надписи на упаковке должны сочетаться.</p> <p>в) Важно, чтобы сочетались изображения на упаковке и вид упакованного продукта. При первом взгляде на упаковку покупатель, даже издалека, должен быть способен безошибочно понять, какой продукт упакован внутри.</p> <p>г) Количество цветов и элементов должно быть ограничено. Не должно быть на упаковке множество главных информационных элементов, основных контрастов и цветов. Рекомендуются использование не более пяти основных цветов, иногда можно пользоваться формулой «семь плюс – минус два».</p>
«Честность» упаковки	<p>а) Очень важно не обманывать ожиданий покупателя. Если на упаковке присутствуют изображения упакованного продукта или его частей, они не должны выглядеть приукрашенными.</p> <p>б) Очень часто потребителей разочаровывают явно завышенные размеры упаковки. Хотя на упаковке указывается масса продукта или его количество, покупателя очень раздражает, когда упаковка имеет больший размер, что создает иллюзию большего количества упакованного продукта (например, для мороженого и йогуртов).</p> <p>в) Отсутствие изображений сопутствующих товаров на упаковке, т.к. может даже ввести покупателя в заблуждение относительно свойств содержимого.</p>
Индивидуальность упаковки	<p>а) Необходимо определиться с вопросом: упаковка по своему оформлению похожа на аналогичные товары или она выполнена в максимально индивидуальном стиле?</p> <p>б) Выделить упаковку из ряда подобных продуктов можно в случае, если добиться применения контрастных цветов к определенным её элементам. Схематическое изображение основных и второстепенных контрастов спектральных цветов называются «треугольники Делакура». Самые сильные контрасты друг с другом образуют три цвета: красный, желтый и синий. Более слабыми контрастами являются сочетания оранжевого, фиолетового и зеленого цвета.</p>
Удачный контраст цвета	<p>а) Используются основные и второстепенные цветовые контрасты. Дополнительные цвета – это сочетания двух цветов, которые располагаются друг напротив друга, и которые можно соединить радиусом. Например, пара «красный цвет – зеленый цвет», «оранжевый цвет – синий цвет». Это очень гармоничное сочетание цветов, которое довольно часто встречается в природе и вызывает ощущение природности продукта и его натуральности.</p> <p>б) Используется ли в дизайне упаковки ахроматические цвета (все цвета от белого цвета к черному цвету). Они способны сделать продукт незаметным для покупателя.</p>
Точность подачи информации на упаковке	<p>а) Выделение главной информации. Наиболее простым способом выделить главную информацию от другой является большой размер шрифта. Применим также принцип контрастности. Например, расположив главную надпись на контрастном фоне.</p> <p>б) Читаемость основной информации с упаковки на расстоянии. Покупатель, не получая необходимой информации о продукте, либо требует ее, либо просто уходит. В точках продаж по системе самообслуживания, казалось бы, проблема недостатка информации отсутствует, поскольку покупателю достаточно просто протянуть руку, взять интересующий его товар и прочитать информацию, расположенную на упаковке. Производителю при этом необходимо подумать о комфорте покупателя. На самом деле, стоит ли наклоняться к нижним полкам с корзиной в руке или перегораживать проход тележкой в часы «пик» работы магазина? В связи с этим основную информацию покупатель должен прочитать при расположении товара на любой полке магазинного стеллажа. При расположении надписей на упаковке важно принимать во внимание и положение продукта на полке (вертикальное и горизонтальное) в точках самообслуживания покупателей.</p>
В случае соответствия дизайна всем 5 критериям – 5 баллов, 4 критериям – 4 балла и т.д. до 1	

Таблиця 2. Диапазон баллов для параметра «Наличие в рознице»

Балл	Характеристика
0	товар не найден потребителем и не был куплен. Причины: недостаточность производственных мощностей при активном продвижении бренда на рынке; несвоевременные поставки; поставки бракованного товара; удаление из ассортимента сотрудниками магазинов
1	товар найден, но не пригоден к покупке. Причины: истекшие сроки годности; повреждения упаковки и т.д.
2	присутствует схожий продукт другой фирмы, вкуса, качества
3	товар выложен в непривычном для покупателя месте
4	товар бывает доступен практически всегда в розничной сети
5	постоянное наличие в рознице в магазинах даже шаговой доступности. Результат сложной работы: предприятие полностью обеспечивает запросы и заказы магазинов и потребителей; высокий уровень персонала в отделе менеджмента; грамотный мерчендайзинг; точная оценка складских запасов; управление продвижением товара; слаженная система заказов; проведение промо-акций

Таблиця 3. Диапазон баллов для параметра «Известность торговой марки»

Балл	Характеристика
1	«Известность-узнавание», когда марка предшествует потребности и приводит к ней (я узнаю марку А и понимаю, что испытываю потребность в товаре этого типа). Узнавание есть минимальный уровень известности, который имеет особое значение в месте продажи в момент выбора марки.
2	«Известность-припоминание» подразумевает, что потребность предшествует выбору марки и приводит к ней (я испытываю потребность в товаре этого типа и куплю марку А). Способность припомнить является более жестким критерием.
3	«Приоритетная» известность относится к марке, которая в тесте на способность припомнить называется первой. Она занимает первостепенное положение в сознании потребителя.

Таблиця 4. Диапазон баллов для параметра «Уровень продвижения продукции»

Балл	Характеристика
0	отсутствие веб-сайта с описанием продукции; малое количество публикаций или их полное отсутствие
1	наличие веб-сайта; публикаций в печатных СМИ; малая доля в телевизионных СМИ
2	наличие веб-сайта с подробной информацией о продукции и деятельности предприятия; реклама: наружная, в печатных и телевизионных СМИ, в социальных сетях
3	наличие веб-сайта с подробной информацией о продукции и деятельности предприятия; реклама: наружная, в печатных и телевизионных СМИ, в социальных сетях; грамотный мерчендайзинг
4	наличие веб-сайта с подробной информацией о продукции и деятельности предприятия; реклама: наружная, в печатных и телевизионных СМИ, в социальных сетях; проведение BTL-мероприятий; грамотный мерчендайзинг
5	наличие веб-сайта с подробной информацией о продукции и деятельности предприятия; реклама: наружная, в печатных и телевизионных СМИ, в социальных сетях; проведение BTL-мероприятий; грамотный мерчендайзинг; привлечение знаменитостей к рекламе продукции

Результаты оценки конкурентоспособности по товарной группе «Молоко» представлены в таблице 5 [4, 5, 6, 7].

Таблиця 5. Оценка конкурентоспособности по товарной группе «Молоко»

Параметр	Вес	Конкуренты													
		«Бабушкина крынка»	Dapone (Франция) (Простоквашино)	Вимм-Билль-Данн (Украина) (Веселый молочник)	«Савушкин продукт»	«БЕЛЛАКТ»	«Молочный мир»	«Березовский сыродельный комбинат»	«Милкавита»	«Минский молочный завод №1»	«Рогачевский МКК»	«Слуцкий МКК»	«Барановичский молочный комбинат»	«Глубокский молочноконсервный комбинат»	
1	0,16	9	5	5	7	3	8	3	6	4	4	2	4	6	
2	0,12	3	2	3	4	2	4	2	4	4	4	2	1	2	
3	0,15	4	5	4	3	3	2	3	3	3	2	4	2	5	
4	0,04	3	2	3	4	1	4	3	2	5	7	3	2	3	

5	0,14	180	217	180	180	10	180	10	180	180	25	5	6	360
6	0,02	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
7	0,04	3	2	2	1	1	3	1	3	3	2	1	1	2
8	0,06	5	5	3	5	4	4	4	3	4	3	1	1	3
9	0,04	53	53	53	59	53	54	44	59	59	63	53	53	53
10	0,09	2,8	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
11	0,07	3	3	1	3	3	2	1	2	2	1	1	1	2
12	0,07	4	5	2	4	3	5	4	4	4	3	2	2	3
$I_{КСП}^i$	-	0,614	0,555	0,665	0,599	0,606	0,556	0,584	0,600	0,549	0,620	0,514	0,608	0,735
Ранг	-	4	11	2	8	6	10	9	7	12	3	13	5	1

Аналогичным образом была выполнена оценка конкурентоспособности в каждой товарной группе, результаты оценки представлены в таблице 6.

Таблица 6. Оценка конкурентоспособности товарной массы ОАО «Бабушкина крынка»

Товарная группа	Типовой товар-представитель	Дополнительно	$I_{КСП}^i$	$d_{2016}, \%$
Молоко	Молоко питьевое стерилизованное	Жирность – 2,5% Грамматура – 1л	0,61	50
Кефир	Кефир питьевой	Жирность – 2,5% Грамматура – 1л	0,69	20
Сметана	Сметана	Жирность – 20% Грамматура – 480г	0,58	15
Масло сливочное	Масло сладкосливочное	Жирность – 72,5% Грамматура – 180г	0,85	10
Сырки глазированные	Сырок творожный глазированный	Жирность – 23% Грамматура – 40г	0,73	5

$$I_{КСП}^{TM} = 0,61 \times 0,5 + 0,69 \times 0,2 + 0,58 \times 0,15 + 0,85 \times 0,1 + 0,73 \times 0,05 = 0,65$$

Выводы. Создание конкурентных преимуществ и их повышение – важнейшее условие для достижения предприятием высоких показателей деятельности и фактор повышения его конкурентоспособности на рынке. С точки зрения теории и практики управления предприятием – это важнейшая задача, требующая постоянного решения в условиях быстро изменяющейся внутренней и внешней среды и учета в разработке стратегии и тактики развития предприятия.

Рынок производства молочной продукции в настоящее время является высококонкурентным, поэтому для завоевания потребителей предприятию необходимо наиболее полно удовлетворить запросы покупателей, предложив широкий ассортимент, ощутимые преимущества при покупке продукции с помощью грамотно разработанной стратегии маркетинга.

Список использованных источников

1. Карпенко, Е.М. Рынок молочных продуктов: от торговой марки к брэндру / Е.М. Карпенко, В.М. Карпенко, В.С. Сухоцкая // *Аграрная экономика*. – 2017. – №10. – С. 43–45.
2. Карпенко, Е.М. Формирование портфеля брендов на рынке традиционной молочной категории / Е.М. Карпенко, Д.А. Ещук // *Наукові праці Полтавської державної аграрної академії*. – Вип. 2(13). – Полтава: ПДАА. – 2017. – С. 26 – 32.
3. Карпенко, Е.М. Тенденции развития рынка молочных продуктов Беларуси, Украины и России: общее и отличия / Е.М. Карпенко, В.М. Карпенко, В.С. Сухоцкая // *Наукові праці Полтавської державної аграрної академії*. – Вип. 2(13). – Полтава: ПДАА. – 2017. – С. 32 – 39.
4. 15 крупнейших мировых производителей молока [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delo.ua/business/15-krupnejshih-mirovyh-proizvoditelja-molochnoj-produkcii-198352/?supdated_new=1491936975, свободный. – Загл. с экрана.
5. ЮНИТЕР. Молочная отрасль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uniter.by/upload/Dairy_industry.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
6. Официальный сайт ОАО «Бабушкина крынка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://babushkina.by>, свободный. – Загл. с экрана.
7. Как конкурировать на рынке по Майклу Портеру? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://powerbranding.ru/marketing-strategy/porter/>, свободный. – Загл. с экрана.

References

1. Karpenko, E.M., Karpenko, V.M., Sukhotskaya, V.S. Market of dairy products: from the trade mark to the brand // *Agrarian economy*. – 2017. – №10. – P. 43 – 45.

2. Karpenko, E.M., Jeshhyk, D.A. Formation of a portfolio of brands in the market of traditional milk category // *Наукowi праці Poltava State Agrarian Academy*. – Vip. 2 (13). – Poltava: PDAA. – 2017. – P. 26 – 32.
3. Karpenko, E.M., Karpenko, V.M., Sukhotskaya, V.S. Trends in the development of the dairy market in Belarus, Ukraine and Russia: general and differences // *Naukovi praci Poltava State Agrarian Academy*. – Vip. 2 (13). – Poltava: PDAA. – 2017. – P. 32 – 39.
4. 15 largest world producers of milk : https://delo.ua/business/15-krupnejshih-mirovyh-proizvoditelja-molochnoj-produkcii-198352/?supdated_new=1491936975, free. – Ver. from the screen.
5. UNITER. Dairy industry : http://www.uniter.by/upload/Dairy_industry.pdf, free. – Ver. from the screen.
6. Official site of JSC «Grandma's Krynka» : <http://babushkina.by>, free. – Ver. from the screen.
7. How to compete in the market by Michael Porter? : <http://powerbranding.ru/marketing-strategy/porter/>, free. – Ver. from the screen.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Карпенко Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародного менеджменту Білоруський державний університет
пр. Незалежності 4, м. Мінськ, 220050, Білорусь
e-mail: emkarpenko@mail.ru

Карпенко Валерій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки та організації підприємств АПК
Білоруський державний аграрний технічний університет
пр. Незалежності 99, м. Мінськ, 220048, Білорусь

ДАНЫЕ ОБ АВТОРАХ

Карпенко Елена Михайловна, доктор экономических наук, профессор кафедры международного менеджмента Белорусский государственный университет
пр. Независимости 4, г. Минск, 220050, Беларусь
e-mail: emkarpenko@mail.ru

Карпенко Валерий Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и организации предприятий АПК
Белорусский государственный аграрный технический университет
пр. Независимости 99, г. Минск, 220048, Беларусь

DATA ABOUT THE AUTHOR

Karpenko Elena, PhD, Professor of International Management
Belarusian State University
pr. Nezavisimosti 4, Minsk, 220050, Belarus
e-mail: emkarpenko@mail.ru

Karpenko Valery, PhD, assistant professor of economics and organization of agricultural enterprises
Belarusian State Agrarian Technical University
pr. Nezavisimosti 99, Minsk, 220048, Belarus

УДК 331.5 (477):[339.92(477:4)]

РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Коваль С.П.

Предметом статті є дослідження ринку праці України в сучасних умовах євроінтеграції. Розвиток ринку праці у напрямку підвищення рівня зайнятості населення та покращення якісних характеристик є важливою передумовою економічного зростання будь-якої країни як на регіональному, так і на державному, а також на міжнародному рівнях. У розвинених країнах Європи проблеми зайнятості та безробіття населення відносять до таких, що їх вирішення впливає на забезпечення соціально-економічного розвитку та стабільності суспільства. При цьому у різних країнах існують свої відмінності у реалізації політики зайнятості населення. Тому впровадження ефективних механізмів регулювання ринку праці в Україні потребує дослідження механізмів, правових засад та форм регулювання зайнятості населення у зарубіжних країнах Європейського Союзу (ЄС).

У дослідженні використовувались загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу та синтезу, аналогії та порівняння, статистичні, експертних оцінок тощо.

Результати роботи. Проведено аналіз теоретичних підходів до європейських норм розвитку ринку праці та окремих аспектів їх адаптації до практики державного регулювання сфери зайнятості населення в Україні. Надано пропозиції щодо формування механізму та інструментів державного регулювання ринку праці в сучасних умовах євроінтеграційних процесів.